

ДЎЛАНА ЎСИМЛИГИ МЕВАЛАРИНИ СИФАТ ВА МИҚДОРИЙ ТАХЛИЛИ

Рахмоналиева С.
Ганиев А.Қ.

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент, Ўзбекистон Республикаси
e-mail.ru: xalilova.shaxnoza@mail.ru, phone: (+99894)657-57-88.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593343>

Долзарблиги. Дўлана (*Crataegus* L.) ўсимлиги раънодошлар (*Rosaceae*) оиласига мансуб дарахт ёки бута, Ўзбекистонда унинг 10 тури ёввойи ҳолда Ўзбекистоннинг тоғли туманларида, денгиз сатҳидан 1000—1500 м баландликда, кўпинча, яққа ҳолда ўсади, баъзан кичик дўланазорлар ҳам учрайди. Ўзбекистон табиий флорасида дўлананинг қуйидаги *Crataegus azarolus* L., *C. songorica* K.Koch., *C. pseudoheterophylla* subsp. *turkestanica* (Pojark.) K.I.Chr., *C. wattiana* Hemsl. & Lace., *C. pinnatifida* Bunge., *C. remotilobata* Raikova ex Popov, *C. pentagyna* Waldst. & Kit. ex Willd., *C. orientalis* Pall. ex M.Bieb., *C. crusgalli* L., *C. rhipidophylla* Gand. турлари учрайди [1].

Халқ табобатида дўланадан киши толиққанда, ақлий хорғинликда, уйқусизликда, юрак атрофида оғриқ пайдо бўлганида даво сифатида қўлланилади. Абу Али ибн Сино дўлана мевасини ич кетишини тўхтатувчи восита сифатида тавсия этган. Дўлана мевалари Кардиовален, Фитопассит ва Пропассит препаратлари таркибига киради [2]. Дўлана препаратлари юрак мушакларининг қисқаришини яхшилайти, унинг безовталанишини, қон таркибидаги холестеринни камайтиради. Дўлана препаратлари сут безларининг фаолиятини яхшилайти.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Дўлана меваларини тахлил қилиш учун кузда мевалари пишганда институт ҳудудидан териб олинди. Уларни банди ва бегона аралашмаларидан ажратилди ва хона шароитида салқин, ҳаво кириб турадиган жойда қуритилди. Дўлана меваларининг биофаол моддалар миқдори - протоцианидинлар цианидин хлоридга ($C_{15}H_{11}ClO_6$; М.м. 322,7) (қуритилган хом ашё) нисбатан ҳисоблаганда 0,06 %дан кам бўлмаслиги керак. Қуритишдаги масса йўқотилиши 12,0 %дан кўп бўлмаслиги керак, уни майдалаб кукун ҳолатига келтирилган 1,000 г хом ашё (355-рақамли элак) 105 °С ҳароратда 2 соат давомида қуритиш шкафида қуритиб, аниқланди. Умумий кули 5,0 %дан кўп бўлмаслиги керак. Миқдорий тахлил қилиш учун майдалаб кукун ҳолига келтирилган доривор ўсимлик хом ашёсидан этанол (70 % х/х) R да ажратма олиб, хлорид кислота R₁ ёрдамида гидролиз қилинди ва бутанол R даги ажратманинг оптик зичлиги 555 нм тўлқин узунлигида ўлчанди [3].

Олинган натижалар. Ўрганилаётган дўлана турининг қуритишдаги масса йўқотилиши 11,287 % ни, умумий кули 2 % ни ва цианидин хлоридга нисбатан ҳисоблаганда, протоцианидинлар миқдори 0,062 % ни ташкил қилиши аниқланди. Бу кўрсаткичлар Ўзбекистон Республикаси Давлат Фармакопеясининг “Дўлана мевалари” (12/2022:1220) хусусий фармакопея мақоласи талабларига тўлиқ жавоб беради.

Қўлланилган адабиётлар:

1. Flora Uzbekistana, Tom-III Tashkent. 1955.– S. 68-82.
2. <https://www.uzpharm-control.uz/ru/pages/state-register-of-medicines-and-medical-products> ЎзР дори воситалари ва тиббий буюмлар давлат Реестри.

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат Фармакопеяси. Биринчи нашр, III жилд, 1-қисми.
Тошкент. 2023.- 1052 б.